

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozorova Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

MADANIY INTELEKTNING IJTIMOIY SOHA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH JARAYONIDAGI INTEGRATSION ROLI

UO'K 37.428
KBK 74.202
Sh 48

Shermanov Eldor Uralovich

Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'ati instituti rektori v.b.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada madaniy intellekt va madaniy kapital tushunchalari hamda ularning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy globallashuv va madaniy xilma-xillik sharoitida ijtimoiy soha vakillari uchun madaniy intellektni rivojlantirish va madaniy kapitalni to'plash jarayonlari o'ta dolzarb masala hisoblanadi. Madaniy intellektning milliy va global kontekstdagi o'rni, turli madaniyatlarga moslashuvchanlik, hamkorlikni rivojlantirish va konfliktlarni samarali boshqarish kabi jihatlari batafsil yoritiladi.

Kalit so'zlar: madaniy intellekt, madaniy qadriyatlar, raqamli madaniyat, madaniy kapital, madaniy kompetensiya, raqamli jamiyat, talabalar, raqamlashtirish.

Abstract: This article analyzes the concepts of cultural intelligence and cultural capital and their importance in the process of training specialists in the social sphere. In the context of modern globalization and cultural diversity, the processes of development of cultural intelligence and accumulation of cultural capital for representatives of the social sphere are extremely urgent issues. Aspects of cultural intelligence, such as the role of cultural intelligence in the national and global context, adaptability to different cultures, development of cooperation, and effective conflict management are covered in detail.

Key words: cultural intelligence, cultural values, digital culture, cultural capital, cultural competence, digital society, students, digitization.

Аннотация: В этой статье анализируются концепции культурного интеллекта и культурного капитала, а также их значение в процессе подготовки специалистов социальной сферы. В условиях современной глобализации и культурного разнообразия для представителей социальной сферы процессы развития культурного интеллекта и накопления культурного капитала являются крайне актуальными. Подробно описаны такие аспекты культурного интеллекта, как его роль в национальном и глобальном контексте, адаптация к различным культурам, развитие сотрудничества и эффективное управление конфликтами.

Ключевые слова: культурный интеллект, культурные ценности, цифровая культура, культурный капитал, культурная компетентность, цифровое общество, студенты, цифровизация.

KIRISH

Ommaviy axborot vositalarining zamonaviy jamiyatga ta'sirini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki ular yangi raqamli makonning muhim elementlaridan biriga aylangan. Ommaviy axborot vositalari inson hayotining asosiy sohalariga (siyosat, iqtisodiyot, madaniyat, ta'lim) ta'sir qiladi, shuningdek, jamoatchilik fikrini shakllantiradi va shaxslarning madaniy qadriyatlari, estetik tarbiyasi hamda madaniyatlariga ta'sir o'tkazadi. Ba'zida ta'lim dasturlarida tor doiradagi kompetensiyalarni shakllantirishga e'tibor qaratish kerak degan fikr mavjud bo'lsa-da, kelajakdagi ijtimoiy soha mutaxassisleri va faol xodimlari zamonaviy dunyoning barcha imkoniyatlaridan, shu jumladan media-madaniyat sohasidagi vakolatlarini rivojlantirishdan samarali foydalanishi zarurligini inkor etib bo'lmaydi [6:60].

Har qanday faoliyat ijtimoiy xususiyatga ega bo'lib, turli xildagi aloqalarni, shu jumladan, virtual makondagi o'zaro ta'sirni o'z ichiga oladi. Shaxslararo va kasbiy aloqa formatidagi ommaviy axborot vositalari, qo'shma interfaol mashg'ulotlar (mashg'ulotlar va boshqalar), ishtirok etish, rivojlangan tanqidiy fikrlash, aloqa va hamkorlik qobiliyatlari, media-matnlarni baholash va ma'lumotlarni filtrlash qobiliyati, boshqa madaniyat vakillari bilan munosabatlar o'rnatish qobiliyatisiz to'laqonli va haqiqiy bo'lishi mumkin emas.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy talabalarining barkamol rivojlanishi uchun ta'lim tashkiloti madaniy qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bu birinchi navbatda talabalar o'rtasida media-madaniyat va raqamli madaniyatni shakllantirish zarurati bilan bog'liq. Ularni raqamli muhitga kiritmasdan va kerakli raqamli ko'nikmalarni o'rgatmasdan (masalan, o'yinlashtirish, kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish va hokazo), biz madaniyat sohasi uchun qobiliyatli mutaxassisga ega bo'la olmaymiz. Kelajakdagi mutaxassisga kerak bo'lgan raqamli madaniyatning ko'plab tarkibiy qismlari mavjud, ammo ushbu maqolada biz faqat bir nechtasiga e'tibor qaratamiz.

Yagona raqamli madaniyatni belgilaydigan asosiy vositalarga quyidagilar kiradi: Internet, sun'iy intellekt, dasturiy ta'minot, an'anaviy aloqaning raqamli vositalari (kitoblar, musiqa, fotosuratlar, rasmlar va boshqalar) ^[7:143]. Raqamli aborigenlarning yangi avlodini rivojlantirishning ushbu jihatida madaniy qadriyatlarni o'zgartirish muammosi va ularning ta'lim dargohida o'quv dasturini o'zlashtirish doirasida o'qiyotgan kompetensiyalarni shakllantirishga ta'siri dolzarb bo'lib qolmoqda.

Madaniy muhitni rivojlantirish va madaniy qadriyatlarni o'zgartirishning katalizatori raqamlashtirishdir. Konsertlar va spektakllarning onlayn translyatsiyalari, virtual ekskursiyalar va ma'ruzalar, raqamli musiqa muzeylarini yaratish, milliy elektron kutubxonani rivojlantirish (bundan buyon matnda MEK deb yuritiladi), "Madaniyat xaritasi" loyihasini amalga oshirish – bularning barchasi jamoatchilik va talabalar orasida madaniyatning yangi idrokini modellashtiradi, shu jumladan universitetning yangi interaktiv ta'lim makonini shakllantiradi. Madaniyatni raqamlashtirish madaniy muhitni rivojlantirishga kuchli turtki beradi: interaktiv virtual kontsert zallari yaratiladi, madaniy tadbirlarning onlayn translyatsiyalari yangi media platformalarida joylashtiriladi, madaniy boyliklar raqamlashtiriladi, MEKdagi qog'oz manbalar raqamlashtiriladi va ularga mamlakatning istalgan joyidan kirish ta'minlanadi ^[2:155].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Interfaol axborot texnologiyalarining rivojlanishi talabalarning madaniy qadriyatlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Madaniy qadriyatlar – bu, bir tomondan, umumiy e'tiqodlar, qarashlar, me'yorlar va xulq-atvor qoidalari bo'lib, guruhlardagi odamlar jamiyati uchun muhim; boshqa tomondan esa, ma'lum bir madaniy muhitda milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish uchun zarurdir.

Madaniy qadriyatlarning shakllanishi shaxsni madaniylashtirish bosqichlaridan biridir. Ushbu qadriyatlar ko'p jihatdan jamoatchilik fikrini shakllantiradi, odamlarning turli xil hayotiy vaziyatlarga hissiy munosabatini belgilaydi va shaxsga qanday harakat qilish, muloqot qilish, o'rganish hamda boshqa odamlar bilan o'zaro aloqa qilishda qanday axloqiy me'yorlarga rioya qilishni belgilovchi mezonlarni yaratishda yordam beradi.

Madaniy qadriyatlar shaxsning rivojlanishi jarayonida turli ijtimoiy institutlar yoki guruhlar (oilalar, maktab, do'stlar, sayyohlik guruhlari, universitet va boshqalar) bilan o'zaro munosabatlar orqali shakllanadi. Kelajakda ular ma'lum bir madaniyat doirasida odamlarning xatti-harakatlarini belgilaydi: madaniy mahsulotlarni iste'mol qilish, xulq-atvor normalari, aloqa usullari, moliyaviy xatti-harakatlar, ijtimoiy hayot, urf-odatlar va madaniy an'analarning shakllanishi odatda barqaror bo'lib, tez-tez global o'zgarishlarga duch kelmaydi.

E'tibor berish kerakki, raqamli jamiyatning rivojlanishi, shaxslarning yangi bilimlarga intilishi va tanlash imkoniyati mavjud madaniy qadriyatlarning to'liq o'zgarishiga olib kelishi mumkin. O'zgarishlarning sabablaridan biri, shubhasiz, madaniy integratsiya jarayonidir. Bu jarayon natijasida bir madaniyat boshqa dunyo madaniyatlari g'oyalarini o'ziga singdiradi ^[4:22].

Yangi raqamli madaniyatga global integratsiya asosan yangi ommaviy axborot vositalari va ularning maqsadli auditoriya bilan o'zaro ta'siri orqali amalga oshiriladi. Ushbu integratsiya jarayonida asosan raqamli mahalliy aholi ishtirok etadi ^[13]. 1990-yildan keyin tug'ilgan insonlarning ushbu avlodi raqamli jamiyatda global madaniy almashuvni rivojlantirish uchun katalizator vazifasini bajaradi. Ular avvalgi avlodlarga qaraganda madaniy muhitdagi o'zgarishlarga nisbatan moslashuvchan va ochiqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniy qadriyatlar – to'plangan tajriba, urf-odatlar va ularni avlodlardan avlodga etkazishda muhim rol o'ynaydi. Bu insonning hayotning ma'lum bir bosqichida, masalan, universitetda o'qish paytida moslashishi uchun qimmatli va ahamiyatli bo'lib chiqadi. Ta'lim dasturlarini o'zlashtirish jarayonida qadriyatlar aktualashtirilganda devirtuallashtiradi va shaxs tomonidan o'zlashtirilishi mumkin bo'ladi ^[9:37]. Yoshlar global madaniy o'zgarishlarga ko'proq sodiqdirlar va ularga yanada moslashuvchan moslashadilar.

U boshqa madaniyat vakillari bilan messengerlar orqali aloqa qilish jarayonida madaniy qadriyatlarni o'zgartirishga oid jarayonlarda ishtirok etadi. Shuningdek, ijtimoiy mediada madaniy tarkibni iste'mol qiladi (xorijiy seriallarni tomosha qilish, YouTube-shoular va boshqalar). Shuni ta'kidlash kerakki, boshqa maqsadli

auditoriya bilan taqqoslaganda, yoshlar yangi madaniy qadriyatlarni faol ravishda yaratishga va qabul qilishga tayyor. Madaniy qadriyatlar bilan tanishish va ularning o'quv jarayonida talabalar tomonidan o'zlashtirilishi bilim olish jarayonining o'zi va turli etnik guruhlar hamda madaniy klasterlar talabalari o'rtasidagi aloqa almashinuvi orqali sodir bo'ladi.

Shu sababli, madaniy qadriyatlar nafaqat moddiy hodisalar, balki ijtimoiy institutlar va ijtimoiy subyektlar o'rtasidagi aloqani ta'minlash vazifasini ham bajaradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shubhasiz, bu madaniy an'analar shaxsni shakllantirish uchun qimmatli va ijobiy ahamiyatga ega. Biroq, ular har bir shaxs uchun o'z haqiqatida, ma'lum bir potentsial holatda mavjud bo'lib, bu kuchli ijtimoiy rag'batlantirish ta'siri ostida har bir qadriyatlarga nisbatan yangilangan holatga aylanishi mumkin. Inson shaxsiyatining rivojlanishi jarayonida ushbu qadriyatlarning devirtuallashuvi virtual holatdan axborotga aylanganda sodir bo'ladi, ya'ni shaxs, jamiyat va tsivilizatsiya rivojlanishi uchun haqiqiy bo'lib qoladi.

Shuning uchun, qiymat tizimini raqamli ravishda o'zgartirish sabablarini o'rganishda jamiyat madaniy qadriyatlarning ma'naviy va moddiy tarkibiy qismlarining dialektik birligini hisobga olish kerak ^[5:40]. Raqamli madaniyatning zamonaviy rivojlanishida va madaniy qadriyatlarning o'zgarishida madaniy intellekt muhim rol o'ynaydi. Keling, ushbu konsepsiyani tahlil qilaylik.

Ushbu hodisa, E. V. Belovol, K. A. Shkvarilo va E. M. Xvorovanning ^[1:7] fikricha, boshqa madaniyatlarining og'zaki va norasmiy belgilarini, shuningdek, madaniyatlararo jarayonda ijtimoiy o'zaro ta'sirni talqin qilish, boshqa madaniyatlarni idrok etish va tushunish orqali haqiqiy madaniyatlararo o'zaro ta'sirga erishish imkoniyatlarini o'rganadi.

Madaniy intellekt konsepsiyasi professor Kristofer Erli va Singapur texnologiya universiteti professori Soon Yang tomonidan 2003-yilda "Madaniy ta'lim: madaniyatlar o'rtasidagi individual o'zaro ta'sirlar" nomli qo'shma asarda ishlab chiqilgan ^[10]. Tadqiqotchilar madaniy intellektga shunday ta'rif berishadi: "Madaniy intellekt insonning o'z ona madaniyatidan farq qiladigan yangi madaniyatga moslashish qobiliyatidir", bunda shaxs o'zligini yo'qotmaydi ^[11:110].

Shaxsning yangi madaniyatlarga moslashish qobiliyati to'rt komponentdan iborat madaniy intellekt modelining asosidir (1-rasm).

1-rasm: Madaniy intellekt modeli K. Erli va S. Yang

Kognitiv komponent turli etnik guruhlar va ularning madaniyatlarining qadriyatlari, marosimlari, urf-odatlarini, axloqi va me'yorlarini bilish va tushunishni aks ettiradi. Ushbu darajada, shaxs turli madaniyatlardagi ijtimoiy tuzilishning xususiyatlarini, ta'lim institutlarining o'ziga xos jihatlari, iqtisodiyotning ishlashini va boshqa xususiyatlarni tushunadi.

Metakognitiv komponent bilimlarni yaratish va saqlash uchun zarur bo'lgan intellektual faoliyat bilan bog'liq. Ko'p madaniyatli muhitda, turli etnik guruhlar vakillari bilan ishlaydigan odam madaniyatlararo o'zaro munosabatlarining samarali strategiyasini yaratish uchun yangi madaniyatga moslasha boshlaydi, o'zining aqliy munosabatlarini shakllantiradi va o'zgartiradi.

Motivatsion komponent shaxsning chet el madaniyatini o'rganishga qanchalik turtki borligini o'rganishga qaratilgan. Bu shaxsning boshqa etnik guruhlar bilan samarali o'zaro munosabatlarni o'rnatish, moslashuvchan bo'lish, ularning milliy xususiyatlarini hisobga olish istagini, shuningdek, boshqa madaniyatni o'rganish va

tushunish zaruratini shakllantiradi. Zamonaviy dunyoda polisentrizm tamoyillarini rivojlantirish doirasida ushbu komponent muammoli bo'lishi mumkin. Boshqa madaniyatni o'rganish uchun motivatsiya shaxsning boshqa qiymat modellarini xolisona idrok etish imkoniyatisiz shakllanmaydi. Bu esa turli madaniy xususiyatlar: davlat tuzilishi, din, urf-odatlar va boshqa jihatlar tufayli ko'plab shaxslar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Faoliyat komponenti boshqa madaniyat vakillari bilan aloqa qilish orqali shakllangan xatti-harakatlar turlarini (og'zaki va og'zaki bo'lmagan) o'z ichiga oladi. Ushbu jihatdan turli etnik guruhlar vakillarining axloqiy me'yorlari va madaniy qadriyatlariga mos keladigan dialog, nutq tovushi, yuz ifodalari, tana tili va imo-ishoralar qoidalari ko'rib chiqiladi. Samarali madaniyatlararo almashinuv uchun shaxs har bir aniq vaziyatni tushunish asosida o'z xatti-harakatlarini shakllantirish uchun moslashuvchanlik va qobiliyatga ega bo'lishi kerak.

Odamlarda madaniy intellektning shakllanishi zamonaviy dunyo talablari bilan bog'liq bo'lib, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali, ya'ni geografik chegaralar va devor to'siqlaridan qat'i nazar, madaniyatlararo aloqalarga kirish imkoniyatimiz mavjud. Buning uchun shaxs boshqa davlatga borishi shart emas; biz ta'lim tashkilotlarida, har qanday professional tuzilmada turli madaniyatlar (etnik guruhlar va konfessiyaviy jamoalar) vakillari bilan aloqa qilishimiz mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, madaniy intellektning yuqori darajasi ko'pincha ma'lum holatlar tufayli o'z ona madaniyatidan qisman yoki to'liq ajralib qolgan shaxslar tomonidan namoyon bo'ladi, bu esa ularga boshqa madaniyatlarni tushunish va ularga moslashishni osonlashtiradi ^[12:281].

Madaniy intellektning muhim ko'rsatkichi Kristofer Erli va Eleyn Mosakovskiy hamkorligida ishlab chiqilgan "madaniy kompetensiya" tushunchasidir. Olimlarning fikriga ko'ra, madaniy kompetensiya, umumiy ma'noda, madaniy intellektning shakllanish darajasini ko'rsatkich shaklida aks ettiradi va uni shakllantirmasdan har qanday professional jamoada samarali o'zaro ta'sir o'tkazish imkonsizdir ^[10:15].

K. Erli va E. Mosakovskiy shaxsning madaniy intellektini shakllantirish uchun zarur bo'lgan madaniy kompetensiyaning uchta manbasini aniqlaydilar (2-rasm). Tegishli motivatsiyaga ega bo'lgan, jismoniy rivojlanish darajasi yuqori shaxs hissiyot bilan ishtirok etib, madaniy intellektini yuksaltirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, madaniy kompetensiya, shuningdek, madaniy muhitda talqin qilish, aloqa o'rnatish va odamlar hamda ijtimoiy guruhlar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi.

2-rasm: Madaniy kompetensiyaning uch manbayi

Amerikalik sotsiolog Devid Livermor o'z tadqiqotlarida madaniy kompetensiya (CQ - madaniy intellekt) shakllaridan biri ekanligini aniqladi. Bu ko'rsatkich asosan IQ (intellekt, ya'ni aql-idrok koeffitsiyenti) va EQ (hissiy intellekt koeffitsiyenti)ga yaqin. Madaniy kompetensiya mahalliy bo'lmagan madaniyatlarga moslashish va yashash uchun muhim bo'lgan zarur ko'nikmalar to'plamini belgilaydi. Har bir shaxs ma'lum bir madaniy kompetensiyaga ega bo'lib, uni rivojlantirishni davom ettirishi mumkin.

Devid Livermor o'z tadqiqotida yuqori madaniy malakaga ega bo'lgan shaxslar madaniyatlararo aloqani yanada samarali olib borishini va kommunikatorlarning madaniy farqlari tufayli yuzaga keladigan muammolarni hal qilishini ta'kidlaydi. Shaxslar ma'lum bir ijtimoiy guruhdagi madaniy farqlarni hisobga olgan holda o'zlarining xulq-atvor strategiyalarini shakllantiradilar. Ko'pincha odamlar shahar markazlarida madaniyatlararo o'zaro munosabatlarga duch keladilar. CQ darajasi yuqori bo'lgan odamlar, umumiy holda, insonning bu yoki boshqa xatti-harakatlari u tegishli bo'lgan madaniyatdan kelib chiqadimi yoki ularni shaxsning o'ziga xos xususiyatlari va uning tarbiyasi bilan bog'lash mumkinligini tezroq tahlil qilishlari va tushunishlari mumkin.

Madaniy kompetensiya ustida ishlash pedagogik jarayonning ajralmas qismidir, chunki u til, jamiyat, iqtisodiyot, din va u vakillari bilan o'zaro aloqada bo'lgan jamiyat tarixi kabi madaniyat omillari haqidagi bilimlarga asoslangan holda talabalarda zarur aloqa ko'nikmalarini shakllantiradi.

Zamonaviy dunyoda, ayniqsa, metropoliyalarda turli madaniyatlar bilan o'zaro munosabatlar turli darajalarda sodir bo'ladi: talabalar turli etnik guruhlar va dinlarga mansub bo'lgan ta'lim tashkilotlarida, chet ellik do'stlar bilan kundalik aloqalarda va hokazo. Shunday qilib, madaniy kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy bilimli odam uchun zaruriyatdir degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shaxsning madaniy kompetensiyasini shakllantirish shartlaridan biri madaniy kapitaldir.

Madaniy kapital – bu bilim, ko'nikma va shaxs hayoti davomida yaratilgan g'oyalardan iborat bo'lib, uni egallash shaxsning ko'plab mustaqil harakatlarini o'z ichiga oladi. Biroq, madaniy kapitalning rivojlanish yo'li mazmunli va noaniq bo'lishi mumkin: barqaror madaniy kapital yaratilgan oilalarda bola uni ushbu kapitalning tashuvchisi bo'lmagan oilaga qaraganda ancha oldin o'zlashtira boshlaydi. Shu sababli madaniy kapitalni

avloddan-avlodga o'tkazishning yashirin shakli paydo bo'ladi. P. Burdier o'z tadqiqotlarida ta'lim shaxsning barqaror madaniy kapitalini yaratishda asosiy omil ekanligiga alohida e'tibor qaratdi.

Madaniy kapitalning shakllanishi ko'plab omillarga bog'liq: tug'ilgan joyi va yashash joyi, oilaviy madaniyat darajasi va shaxsning turli madaniy amaliyotlarga, shu jumladan, ijtimoiy-madaniy faoliyatning turli shakllariga jalb qilinishi [3:122]. Madaniy kapital ma'lum bir millat va uning madaniy dasturining bilimlari, urf-odatlar va qadriyatlarini birlashtirgan madaniyatning aqliy, moddiy va ma'naviy an'analari shaklida taqdim etiladi. Madaniy kapitalning shakllari 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm: Madaniy kapital shakllari

Madaniy kapitalning mujassamlashgan shakli madaniyat bilan tavsiflanadi va bu bizning shaxsiy mujassamlanishimizni aks ettiradi: ong, ruh va jismoniy tananing uzoq muddatli holatidir. Madaniy kapitalning obyektiv shakli esa "narsalardagi madaniyat"ni ifodalaydi: kitoblar, rasmlar, haykallar, kiyim-kechak, arxitektura va boshqalar. Madaniy kapitalning institutsional shakli "malakalardagi madaniyat" deb ataladi, ya'ni shaxsning ilmiy bilimlari rivojlanishining ko'rsatkichidir, shu jumladan, ilmiy darajalar mavjudligini o'z ichiga oladi.

XULOSA

Madaniy kapital noyob ichki tuzilishga ega. Ushbu kapital tarkibiga moddiy va ma'naviy madaniyat yodgorliklari, shuningdek, ma'lum bir ijtimoiy guruh uchun alohida ma'no va ahamiyatga ega bo'lgan madaniy meros ob'ektlari kiradi. Madaniy kapital maxsus belgilar va madaniy kodlar orqali jamiyat yoki alohida ijtimoiy guruhlar uchun metafizik qiymatini aks ettiruvchi ramziy, shu jumladan professional ma'nolarni ifodalaydi [3:124].

Bundan tashqari, jamiyatda madaniy kapital jamiyatning urf-odatlar va madaniy kodlarini shaxsning muayyan me'yorlari, qoidalari va axloqiy talablari shaklida o'z ichiga olishi mumkin. P. Burdierning so'zlariga ko'ra, har bir tarixiy bosqichda madaniy kapital odamlarning undagi ma'lumotlarni maxsus idrok etishi orqali o'zining asl qiymatini modernizatsiya qiladi. U, ayniqsa, raqamli jamiyatda o'zgaruvchan jamiyat qadriyatlari kabi ko'payishi yoki kamayishi mumkin. Madaniy kapitalning tuzilishi va hajmi madaniyatning rivojlanishiga bog'liq. Uning tuzilishida madaniy kapital moslashuvchan va dinamikdir. U faqat uni saqlaydigan va tarixiy, ijtimoiy hamda iqtisodiy ahamiyatini mustahkamlaydigan makonda (tarixiy, iqtisodiy, media makon) shakllanadi. Aynan shu bosqichda madaniy boyliklar va madaniy ob'ektlar milliy boylik va rivojlanishi kerak bo'lgan manbaga aylanadi.

Madaniy kapitalni bilim shaklida yaratish, to'plash va saqlash, g'oyalar, tushunchalar, san'at asarlari va madaniy meros ob'ektlari, shuningdek, ulardan zamonaviy hayotda foydalanish kelgusi avlodlarga nafaqat ushbu bilim qatlamini himoya qilish, balki uni boyitish, zamonaviy madaniy ob'ektlarni yaratish va mamlakatning madaniy merosiga yangi ma'no berish imkonini beradi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, mutaxassisning aynan shunday odelini amalda qo'llash madaniy qadriyatlarining o'zgarishini o'rganishni davom ettirishni, madaniy kompetensiya, madaniy intellekt hamda madaniy kapitalni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Bularning barchasi shaxsni ijtimoiylashtirish amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarning eng muhim elementlari hisoblanadi. Shu jumladan, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha o'quv jarayonida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Беловол Е. В., Шкварило К. А., Хворова Е. М. Адаптация опросника "Шкала культурного интеллекта" К. Эрли и С. Анга на русскоязычной выборке // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2012. № 4. С. 5–14.
2. Бесшапошников Н. О., Леонов А. Г., Прилипко А. А. Цифровизация образования – новые возможности управления образовательными треками // Вестник кибернетики. 2018. № 2 (30). С. 154–160.
3. Воронкова О. В. Концепция культурного капитала // Наука и бизнес: пути развития. 2015. № 5. С. 122.

4. Голубкова В. В., Мацкевич Е. Э. Формирование языковой личности в свете глобальной трансформации культурных ценностей // Профессиональное лингво образование: материалы Десятой Международной научно-практической конференции, Нижний Новгород, 01–17 июля 2016 г. / Нижегородский институт управления. Нижний Новгород, 2016. С. 22–26.
5. Грязнова Е. В., Афанасьев С. В. О соотношении понятий “ценности”, “духовные ценности” и “культурные ценности” // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 5 (39). С. 38–44.
6. Соловцова Е. М. Роль культурной компетентности при подготовке специалистов в области физической культуры и спорта // Шаг в науку: сборник статей по материалам V Научно-практической конференции молодых ученых (III Всероссийской), Москва, 17 декабря 2021 г. Москва: Медиагруппа “ХАСК”, 2022. С. 59–65.
7. Фурсова П. В., Соловцова Е. М. Цифровая трансформация в социально-культурной сфере и ее влияние на развитие компетенций обучающихся // ГосРег: государственное регулирование общественных отношений. 2021. № 1 (35). С. 143–148.
8. Хан Ш. Д. Роль культурного интеллекта в современном глобальном мире // Философская мысль. 2020. № 10. С. 17–29. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34088
9. Хачикян Е. И., Гурова Е. В. Культурные ценности будущего специалиста в рамках образовательного пространства вуза // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2021. № 17. С. 37–38.
10. Эрли К., Мосаковски Э. Культурная компетентность // Harvard Business Review. Россия. 2004. № 2. С. 15–19.
11. Earley P. C., Peterson R. S. The elusive cultural chameleon: Cultural intelligence as a new approach to intercultural training for the global manager // Academy of Management Learning & Education. 2004. Vol. 3. № 1. P. 100–115.
12. Earley P. C. Redefining interactions across cultures and organizations: Moving forward with cultural intelligence // Research in Organizational Behavior. 2002. Vol. 24. P. 271–299.
13. Kirschner P. A., van Merriënboer J. J. G. Do learners really know best? Urban legends in education // Educational Psychologist. 2013. Vol. 48. № 3. P. 169–183.
14. Livermore D. Leading with cultural intelligence: The new secret to success. AMACOM Div American Mgmt Assn, 2009.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.